

The Heart in Infantile Scurvy [in German]

J. Erdheim

Wiener klinische Wochenschrift 31(49):1293-1295, December 5, 1918.

<https://www.springer.com/journal/508>

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_klinische_Wochenschrift

This document is located at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7756494>

English translation of this paper was arranged by Harri Hemilä in 2023

harri.hemila@helsinki.fi

<https://www.mv.helsinki.fi/home/hemila>

<https://orcid.org/0000-0002-4710-307X>

The scanned German text is at the end of this document.

The translation of this German paper was arranged because the paper gives background to the origins of the interest in vitamin C and heart diseases.

Meta-analyses have indicated that vitamin C may have influence on LVEF and AF in certain contexts:

<https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.789729>

<https://doi.org/10.1186/s12872-017-0478-5>

<https://doi.org/10.2146/ajhp160999>

The German title of Erdheim's paper is **“Ueber das Barlow-Hertz”**.

Thomas Barlow was a distinguished paediatrician interested in infantile scurvy and thereby the name “Barlow disease” was used to indicate infantile scurvy, see eg.

https://en.wikipedia.org/wiki/Barlow%27s_disease

https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Thomas_Barlow,_1st_Baronet

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550031>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1036751>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2056559>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2121454> Barlow's 1883 paper on scurvy

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1975441> A reprint in 1935

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)93995-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)93995-9) The Bradshaw lecture in Lancet in 1894

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2405492> The Bradshaw lecture BMJ

<https://wellcomecollection.org/works/um6f7sfm> The Bradshaw lecture original

In addition to Erdheim's paper, other early papers reported right heart enlargement in scurvy:

<https://doi.org/10.1001/jama.1914.02570150046011>

<https://doi.org/10.1001/jama.1915.02580120015005>

<https://doi.org/10.1001/jama.1917.04270010235001>

<https://doi.org/10.1136/bmj.2.3732.123>

[https://doi.org/10.1016/S0022-3476\(42\)80190-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3476(42)80190-0)

The monograph on scurvy by Alfred Hess described right heart enlargement in scurvy:

<https://chla.library.cornell.edu> (search “Hess scurvy”)

<https://www.gutenberg.org/files/40505/40505-h/40505-h>

<https://archive.org/details/b29823778>

Erdheim's autopsies relevant to heart failure are described starting at page 6, and pulmonary complications at page 9.

Wiener klinische Wochenschrift

Volume XXXI

Vienna, 5 December 1918

No. 49

From the Institute of Pathological Anatomy in Vienna
(formerly Hofrat A. Kolisko)

The Heart in Infantile Scurvy *)

Prof. J. Erdheim

*) After a demonstration held on 22 November 1918 at a meeting of the College of Physicians

Before addressing the main subject of this paper, the Barlow heart, for a better understanding of the subject matter I must begin by saying a few words about the characteristic skeletal disease that occurs with Barlow's disease, which has already been discussed in great detail in the literature. What is of interest to us here in this change to the skeleton is not so much the frequent occurrence of bleeding in the periosteum and bone marrow, which is one of the manifestations of general haemorrhagic diathesis, but above all porosis.

In normal bone, formation and resorption processes occur not just in children but also in adults through into old age, throughout their lives, the interplay of which is called bone remodelling. This process takes place slowly in adults and does not affect the amount of bone tissue, since formation and resorption are in balance. But in children the remodelling is very active, and is accompanied not only by a constant change in the inner architecture and the external shape of the bones, but at the same time these increase in size. This shows that formation is more active than resorption.

When bone formation decreases in old age, while resorption continues unabated, senile osteoporosis is the result, in which the spongiotic trabeculae become very sparse and delicate, the compact substance of the cortex becomes porotic and thin and therefore the whole of the bone becomes brittle.

Osteoporosis also occurs when bone formation slows down while resorption continues in Barlow's disease in childhood as well, but the characteristic that this occurs in bones that are still growing actively is particularly striking. Therefore, above all the porosis manifests itself in a relatively short period of time, so that Barlow's disease already becomes apparent most frequently in the second six months of life, exceptionally even at the end of the first. Furthermore, porosis will occur in that part of the long tubular bone at the earliest and most intensively where growth is the most active. This is the case at the end of the diaphysis, where the bone completes its longitudinal growth, which is incomparably more active than the growth of the thickness of the periosteum.

This is why the Barlow bone is certainly porotic throughout, but it becomes so above all at the ends of the diaphysis, and indeed at the ends of the diaphysis of the rapidly growing bones, earlier than at those of the slower growing bones, namely at the anterior ends of the rib earlier than on any other bone. For example there are cases in which the ribs are changed already in a characteristic way, while the bones of the extremities, macroscopically at least, still appear unchanged. But as the longitudinal growth of many tubular bones takes place normally at one end of the diaphysis much more quickly than at the other, so the Barlow change will also be very unequal at both ends. This can be seen best on the humerus, whose upper end of the diaphysis already shows the most marked changes, while the lower end is diseased to a still very insignificant extent. On the femur the lower end is similarly affected for the same reason.

When the porosis has reached a certain degree, this will result in an infraction or fracture of the bone, which after everything that has been said will occur at the ends of the diaphysis and will affect most those that are growing most quickly. The porosis can reach an almost astonishing degree. Such ends of the diaphysis can be cut through easily with the brain knife, even if the bone tissue is very well calcified. In one case in our own sample group, even the femur could be cut in two with the knife along the whole of its length.

It is therefore easy to understand that the end of the diaphysis, where it is supported with its fracture surface on the epiphysis, very easily crumbles, crushes and wears away like a stilt made of soft wood. But with this crushing and being pounded, a considerable length of the bony end of the diaphysis can be lost. To what extent this can happen can be seen in such cases from the following situation:

On most long bones the end of the diaphysis widens out conically, and the epiphysis rests on the base of this cone, the epiphysis being much thicker than the centre of the shaft of the diaphysis. But if with Barlow's disease this cone, called the metaphysis, wears down more and more from its base due to attrition, the base becomes ever smaller, narrower, until a significant part, on the ribs even the whole metaphysis, is lost; but at the same time the cartilaginous, therefore unaffected epiphysis has remained intact and retains its old, full width. As a result, the end of the diaphysis as it is now and the epiphysis no longer fit one on top of the other, their end faces are no longer congruent, and those of the diaphysis are much narrower and smaller.

Major changes such as this do not occur of course without some bleeding, which sometimes can be considerable in the otherwise existing haemorrhagic diathesis. There is bleeding into the fracture line, the bone marrow and above all under the periosteum. Normally this covers the diaphysis up to its outermost end and here it grows together very firmly with the cartilage of the epiphysis. Because the diaphysis has lost length at its end, the periosteum relaxes and therefore subperiosteally there is a lot of space for a haemorrhage. But because the epiphysis is detached from the diaphysis, with its displacements the epiphysis takes with it the end of the periosteum attached to it, the periosteum detaches even more from the shaft of the diaphysis and as a result the subperiosteal haematoma grows. This therefore starts typically from a broken end of the diaphysis, but can, decreasing in strength, even reach the other end of the diaphysis.

A comminution zone marking the whole of the thickness of the bone from periosteum to periosteum taking in the fracture line of the end of the diaphysis cannot always be seen on the bones of the extremities, macroscopically at least, as muscle traction can hold the fracture end of the diaphysis pressed against the epiphysis continually. But on the ribs the comminution zone tends to be visible, mostly macroscopically, and can even reach a considerable height. This is because after the loss of metaphysis, the rib tensioned between the sternum and the vertebra cannot continually be shortened, keeps its length once reached, and only enters the comminution zone at the metaphysis. At most only the cartilage proliferation area, increasing in height over time, which is not carried over into bone, could compete for space with the comminution zone. This is why particularly on the ribs one often sees the broken off end of

the diaphysis in the comminution zone, as if rubbed into wax, or pulled over the fracture end of the diaphysis in the shape of a cap.

As the attrition and wear of the proximal end of the diaphysis is caused by its mechanical load, it is of interest to consider the ends of bones which experience uneven load, in particular the upper end of the femur. This is curved in the shape of a crane, and, like a crane, is loaded not in the longitudinal direction of its shaft, but on the head end bent towards the middle. On the still uniform upper end of the diaphysis in the child, the lateral part belongs to the little-loaded trochanter and the medial part belongs to the heavily-loaded head. Therefore the end of the diaphysis will be comminuted, worn and shortened on the head side, but not on the trochanter side. Therefore, in a very typical way, in Barlow's disease, only the head part of the cartilaginous epiphysis sinks into Varus position downwards, on the medial side of the neck the cartilaginous head of the femur hangs stepwise like a snowdrift over the end of the diaphysis which only here has become too narrow for the epiphysis and here too there is a subperiosteal haematoma. Nothing can be seen of any of this on the trochanter side; here the outer contour of the epiphysis pulls in a straight line with the diaphysis.

Such a different behaviour on one side of one and the same end of the diaphysis on its medial and lateral side, caused by uneven load, leading to a protruding, only on one side, of the epiphysis over the diaphysis, could already be clearly seen on the X-ray and was most frequent on the head of the femur. Also quite often seen on the ribs (see below), more rarely on the upper end of the tibia, and in fact typically with the step on the inner, therefore malleolar side, even more rarely on the upper end of the humerus and indeed medially, on the upper end of the tibia and fibula, and indeed laterally. On the lower end of the femur this was the case sometimes medially, sometimes laterally and here it was not a matter of, as in the bones discussed so far, merely one-sided attrition of the end of the diaphysis, but of a complete transverse fracture with massive subperiosteal haematoma and completely and substantially mobile epiphysis, which in the body was found displaced sometimes medially, sometimes laterally.

On the ribs the cartilage protruded over the bony end of the diaphysis either only on the inner, namely the pleural side, or on this more than on the outer, pectoral side. This is due in part to more extensive bone destruction on the pleural side, as the vertebra protruding outwards proves, which the rib bone and rib cartilage form together, but in part to the fact that the rib

cartilage is displaced in total to the side, and indeed inwards to the thorax against the bony part. The result of this is a bayonet-shaped kinking of the rib, which can best be seen on the cut surface, on which it can also be seen that this kinking occurs inside the comminution zone. In this the anteriormost end of the bony rib tends to be bent in an arch with the convexity facing outwards.

The displacement of the rib cartilage against the bone can already be seen on the thorax through the skin because it appears as though the rib cartilage is displaced to some extent into the interior of the thorax (which Barlow already saw), as a result of which a step arises at the bone-cartilage boundary which then protrudes very much in a rosary-like manner. Exactly the same picture can also be seen in not particularly serious cases of rickets and is caused by the same bayonet-shaped kinking, indeed in the same subchondrial area, but certainly not in a comminution zone following fracture, but precisely here in the almost completely calcium-depleted, therefore flexible osteoid. It is therefore worthy of note that both in Barlow's disease and in rickets the rib becomes soft at the same place, although for completely different reasons and on both occasions the rib cartilage manifests the same tendency, grounded in the mechanics of the thorax, to be displaced inwards into the thorax, as a result of the negative pressure in the interior of the thorax on inhaling. This behaviour of the ribs never involved narrowing of the thoracic cavity, however, in Barlow's disease, far rather the thoracic cavity was always spacious, sometimes even very spacious and noticeably broad. Because the bony ribs, although porotic and brittle, apart from the anterior end, retained their normal shape completely and were free from any bends or kinks.

Now, with regard to the behaviour of the bones in our population. This consisted of 31 Barlow cases on which a post-mortem examination had been carried out. In Vienna, Barlow's disease was very rare before the war and a case involving a post-mortem examination was extremely rare. It must therefore be very striking that the 31 cases all underwent a post-mortem in the year 1918. Most cases occurred in July, August and September, numbering 21 cases altogether.

There was no notable difference in frequency between the sexes, 19 girls and 12 boys. In the first six months of life there was one case, in the second 15 cases, therefore half of the cases, in the third six, in the fourth eight and in the fifth one.

That the disease needs a little time to develop is made clear by the fact that the youngest children only displayed very mild or the beginnings of changes, while only older children were affected by the most severe cases. Among the ten cases in whom the disease was just beginning or very mild were the three youngest children of the whole population and six of them were only 4 ½ to 8 ½ months old, only three were 14 to 15 ½ months old and one was 27 ½ months old. Of the remaining 21 cases, ten could be described as being very serious because they display the incongruity described between the diaphysis end surface and the epiphysis end surface; and among these ten cases seven were 15 ½ to 23 ½ month olds and only three were younger, 9 to 12 ½ months old.

Five cases were at different stages of healing: they were 9 to 19 months old and the youngest were at the beginning of healing and in the oldest healing was at an advanced stage.

From the internal findings, right ventricular hypertrophy deserves a special mention. It occurred in 21 of the 31 cases that had undergone a post-mortem, therefore in two thirds of the population.

Among the remaining ten cases it is emphasized on four occasions that there was no hypertrophy, on six occasions the heart was not even mentioned in the post-mortem report. Among the four definitely negative cases there were two in which Barlow's disease was only at an early stage, and two in which it was clearly present but only moderately developed. However as far as the six debatable cases are concerned, the circumstances here are such that to some extent moderate cardiac hypertrophy may be present but remained unnoticed, partly

because perhaps it was also completely absent. Two of them were the first cases of the whole population, while it was not until the third case, which exhibited massive cardiac hypertrophy, that attention was drawn to the heart. And the remaining four debatable cases concern the four youngest children in the entire population, in whom Barlow's disease was only in its early stages, therefore cardiac hypertrophy was in fact probably not present. After this critical examination of the negative and debatable cases, cardiac hypertrophy must be described as a typical occurrence in Barlow's disease.

In the positive cases we always saw the right heart as being hypertrophic and usually, but not always at the same time, dilated. In the most severe cases the right ventricle had the same wall thickness as the left. In the easy reference model, the left ventricle, right ventricular hypertrophy, even minor cases, was always easy to recognise. On the other hand, it was not always possible to say whether the left heart was larger too as measurements were not carried out and neither was the material weighed.

The degree of cardiac hypertrophy varied greatly, on eight occasions it was moderate, on seven it was considerable, and in six cases massive. It was undeniable that there was a correlation between the degree of cardiac hypertrophy and the degree of Barlow's disease, because the least serious or moderate cases of Barlow's disease only had moderate cardiac hypertrophy, the severe and all the most severe cases of Barlow's disease had considerable or massive cardiac hypertrophy. But this is not absolutely the case because exceptionally in one minor case of Barlow's disease there was massive cardiac hypertrophy and in two cases in which there was severe Barlow's disease there was only moderate cardiac hypertrophy.

It takes a fairly long time for cardiac hypertrophy to develop; therefore in the three youngest children, 8 to 8 ½ month old children, it was only moderate, whereas considerable cardiac hypertrophy was seen at the earliest at nine months and the most severe was found at the earliest at 10 ½ months.

General marasmus does not rule out cardiac hypertrophy completely because it was seen eight times among the 21 cases; it could at most influence the degree of hypertrophy because in maximum cardiac hypertrophy marasmus was the rare exception.

As a sign of the insufficiency of the hypertrophic right heart, liver congestion was seen on nine occasions. Otherwise only once was this found without cardiac hypertrophy, and once it

was present with unknown heart findings. General hydrops was noted on five occasions and could only once be considered to be a consequence of acute nephritis. Whether it was a sign of the weakness of the heart in the remaining four cases (including two without cardiac hypertrophy) remains undecided.

Among the other post-mortem findings the following are particularly notable. Half of the children were marantic mostly as a result of chronic enteritis. Even more noticeable was the very great frequency of pulmonary complications, which were described on 24 occasions, 11 of which had bronchopneumonia as the cause of death, 13, however, had bronchitis on its own: some involved a severe, acute purulent case whereas others involved a very minor chronic case. Of the 13 cases of bronchitis, three were marantic, two had acute nephritis, one had pyonephrosis and in seven cases bronchitis was the only pathological finding. Among these seven cases there were very diverse Barlow-type changes. Other causes of death were acute haemorrhagic nephritis in three cases in all and one case each of syphilitic leptomeningitis and purulent pachymeningitis interna.

The striking frequency of pulmonary complications is very reminiscent of the same behaviour in more severe rachitic chest conditions, in which right ventricular hypertrophy is also seen very frequently, and this leads us to a discussion in which we seek to explain the right ventricular hypertrophy in Barlow's disease as well.

Apart from heart defects, we find only right ventricular hypertrophy in adults particularly in pulmonary emphysema, kyphoscoliosis and at the later stages of pneumonia in induration, bronchiectasis and thickened pleural adhesion. In all these cases the cause of the right ventricular hypertrophy lies in inhibition of the pulmonary circulation, consequently leading the right heart to work harder, which, as a result of this, is hypertrophic due to workload.

In childhood, for the same reason right ventricular hypertrophy occurs in severe rachitic chest deformity resulting in often considerable narrowing of the thoracic cavity. Such a phenomenon was not, however, present in any case of Barlow's disease, rather the thoraxes were always spacious, sometimes even very spacious. Therefore there must be another reason for right ventricular hypertrophy of the Barlow heart.

The movement of the chest in inhalation results in negative pressure in the lung, which results in air being pumped into the bronchi and alveoli and blood being pumped from the right heart into the pulmonary capillaries. This pumping of blood from the right heart into the lung caused by the act of inhalation does, however, mean considerable lightening of the workload for the muscle of the right ventricle and this is, among other things, a reason why this has such thin walls.

When the change to the bones due to Barlow's disease has reached a certain degree, these will become painful, the child will avoid putting weight on them and if he or she was already able to walk, he or she will now stop walking. While not using the ribs either, where the Barlow change appears first of all, is hardly practical in the absolute sense, a restriction of the breathing movements of the ribs does at least appear to be possible. This would, however, result in the respiratory pumping of blood from the right heart into the lung decreasing, this movement of blood would fall more to the muscle work of the right ventricle which, with time, would result in hypertrophy due to the extra workload. Whether this attempt at explanation is in fact correct can neither be confirmed nor refuted from the anatomical findings. This needs to be decided by clinical examination and physiological experimentation.

There is no evidence of course from the post-mortem findings also for the other possibility that the right ventricular hypertrophy of Barlow's heart can be explained by analogy with the toxic theory for left ventricular hypertrophy of the nephritic heart. Anyway it is worthy of note that in the three cases of nephritis, right ventricular hypertrophy was present; indeed in two cases it was at its maximum, once it was considerable but these were cases of acute, haemorrhagic and not chronic nephritis; in the remaining cases, however, there was not even any acute nephritis.

Wiener klinische Wochenschrift

Begründet von weil. Hofrat Prof. H. v. Bamberger

Herausgegeben von

F. Chvostek, F. Dimmer, V. R. v. Ebner, A. Freih. v. Eiselsberg, S. Exner, E. Finger, Alexander Fraenkel, Ernst Fuchs, M. v. Gruber, Albin Haberda, Julius v. Hochenegg, H. Meyer, J. Moeller, H. Obersteiner, Richard Paltauf, A. Politzer, Clemens Freih. v. Pirquet, Gustav Riehl, J. Schaffer, A. Schattenfroh, F. Schauta, J. Tandler, C. Toldt, I. v. Wagner, Anton Weichselbaum und E. Wertheim.

Organ der Gesellschaft der Aerzte in Wien

Redigiert von Prof. Dr. Alexander Fraenkel

Verlag von Wilhelm Braumüller, Universitäts-Verlagsbuchhandlung, Gesellschaft m. b. H., IX/1, Servitengasse 5.
Fernsprecher 17.618.

XXXI. Jahrg.

Wien, 5. Dezember 1918

Nr. 49

INHALT:

- I. Originalartikel: 1. Aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Wien (weil. Hofrat A. Kolisko). Ueber das Barlow-Herz. Von Prof. J. Erdheim. S. 1293.
2. Zum Wesen der Colica mucosa. Von Priv.-Doz. Dr. Arthur Foges. S. 1295.
3. Pemphigus acutus. (Blasenausschlag bei Sepsis und Dysenterie.) Heilung durch Aderlaß und Eigenserum. Von Priv.-Doz. Doktor Friedrich Luthlen. S. 1297.
4. Ueber schweren Verlauf der Spanischen Grippe. Von Dr. Richard Lederer, zz. Bataillons-Chefarzt in Bijelopolje, Sandschak. S. 1299.
5. Aus der Linzer Rotkreuz-Sanitätsgruppe Nr. 2, zugeteilt einem Korps. (Korpsarzt: Oberstabsarzt I. Kl. Dr. W. Frank.) Ueber einige beachtenswerte Krankheitserscheinungen der derzeitigen pandemischen Influenza. Von Dr. S. Wassermann (Wien-Purkersdorf), Leiter der Gruppe. S. 1300.
6. Zwei Fälle von Aphasie im Verlaufe der herrschenden Grippe-epidemie. (Kasuistischer Beitrag.) Von Dr. Eugen Marcovici, Garnisonsspital Nr. 20 in Kassa. S. 1302.
7. Aus dem Laboratorium des Reservespitals in Trencsén. Zur Aetiologie der Spanischen Grippe. Von Dr. Emil Wiener. S. 1303.
8. Aus der Universitätsklinik für Dermatologie und Syphilidologie. (Vorstand: Professor Riehl.) Physik und Chemie des Radiums und Mesothor für Mediziner. Von Dr. phil. Albert Fernau. (Fortsetzung und Schluß.) S. 1304.
- II. Standesangelegenheiten: Wie verbessern wir die Lage der heimgekehrten Aerzte? Von Dr. Erwin Ruff, Wien. S. 1308.
- III. Vermischte Nachrichten.
- IV. Verhandlungen ärztlicher Gesellschaften und Kongreßberichte.
- V. Militärsanitätswesen: Ein neues Reagenzkästchen für orientierende hygienisch-technische Wasseruntersuchungen. Von Dr. August C. Röttlinger, Wien. — Bücher und Zeitschriften.

Aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Wien (weil. Hofrat A. Kolisko).

Ueber das Barlow-Herz.*)

Von Prof. J. Erdheim.

Bevor ich auf den Hauptpunkt dieser Mitteilung, auf das Barlow-Herz eingehe, muß ich zum besseren Verständnis einiges über die charakteristische Skeletterkrankung beim Morbus Barlow vorausschicken, die in der Literatur schon sehr genau bearbeitet ist. An dieser Skelettveränderung interessiert uns hier nicht so sehr das häufige Vorkommen von Blutungen im Periost und Knochenmark, die eine Teilerscheinung der allgemeinen hämorrhagischen Diathese, sondern vor allem die Porose.

Im normalen Knochen gehen nicht nur beim Kind, sondern auch beim Erwachsenen bis ins Greisenalter hinauf zeitliches An- und Abbauvorgänge vor sich, deren Ineinanderspiel der Knochenumbau heißt. Dieser verläuft beim Erwachsenen träge und läßt die Menge des Knochengewebes unbeeinflusst, da sich An- und Abbau die Wage halten. Beim Kind aber ist der Umbau sehr lebhaft und geht nicht nur mit einer ständigen Änderung der Innenarchitektur und der Außenform der Knochen einher, sondern diese nehmen gleichzeitig an Größe zu. Letzteres zeigt, daß der Anbau reger ist als der Abbau.

Wenn nun im Greisenalter der Knochenanbau abnimmt, während der Abbau ungeschwächt fortbesteht, so ist senile Osteoporose die Folge, bei der die Spongiosabälkchen sehr spärlich und zart, die Kompakta der Kortikalis porotisch und dünn und damit der ganze Knochen leicht zerbrechlich wird.

Eine Osteoporose kommt ebenso durch Stocken des Knochenanbaues bei Fortdauer des Abbaues auch bei der Barlowschen Krankheit im Kindesalter zustande, wobei aber die Besonder-

heit, daß es sich um noch lebhaft wachsende Knochen handelt, in auffallender Weise zum Ausdruck kommt. Daher wird vor allem die Porose in relativ kürzerer Zeit manifest werden, so daß die Barlowsche Krankheit am häufigsten schon im zweiten Lebenssemester zum Vorschein kommt, ausnahmsweise sogar schon am Ende des ersten. Weiterhin wird die Porose in jenem Teil des langen Röhrenknochens am zeitlichsten und intensivsten auftreten, wo das Wachstum am lebhaftesten ist. Dies ist am Diaphysenende der Fall, an dem der Knochen sein Längenwachstum vollführt, das unvergleichlich lebhafter ist, als das periostale Dickenwachstum.

Daher kommt es, daß der Barlow-Knochen zwar im ganzen porotisch ist, aber doch vor allem an den Diaphysenenden, und zwar an den Diaphysenenden der rasch wachsenden Knochen früher, als an denen der langsamer wachsenden, also an den vorderen Rippenenden früher, als an jedem anderen Knochen. So gibt es Fälle, in denen die Rippen schon in charakteristischer Weise verändert sind, während die Extremitätenknochen, makroskopisch wenigstens, noch unverändert erscheinen. Da sich aber das Längenwachstum mancher Röhrenknochen schon normaliter an dem einen Diaphysenende viel rascher vollzieht, als an dem anderen, so wird auch die Barlow-Veränderung an beiden Enden sehr ungleich ausfallen. Am besten sieht man das am Humerus, dessen oberes Diaphysenende schon die schwersten Veränderungen aufweist, während das untere noch in sehr unscheinbarem Grade erkrankt ist. Am Femur ist aus gleichem Grunde das untere Ende bevorzugt.

Hat nun die Porose einen bestimmten Grad erreicht, so wird es zu einer Infraktion oder Fraktur des Knochens kommen, die nach allem Gesagten an den Diaphysenenden sitzen und unter ihnen die raschest wachsenden bevorzugt wird. Die Porose kann geradezu verblüffende Grade erreichen. Solche Diaphysenenden lassen sich glatt mit dem Hirnmesser durchschneiden, wiewohl das Knochengewebe völlig gut verkalkt ist. In einem Falle des eigenen Materiales konnte sogar der Femur

*) Nach einer in der Sitzung der Gesellschaft der Aerzte am 22. November 1918 abgehaltenen Demonstration.

seiner ganzen Länge nach mit dem Messer entzweigeschnitten werden.

Es ist daher leicht zu verstehen, daß das Diaphysenende da, wo es sich mit seiner Bruchfläche auf die Epiphyse aufstützt, sehr leicht abbröckelt, zerreißt, sich abnützt wie eine Stelze aus weichem Holz. Durch dieses Zerstoßen und Zerstampfen werden kann aber eine namhafte Längsstrecke des knöchernen Diaphysenendes verloren gehen. In welchem Ausmaße dies geschehen kann, erkennt man in solchen Fällen aus folgendem Umstand:

An den meisten langen Knochen läuft das Diaphysenende mit einer konischen Verbreiterung aus und der Basis dieses Konus ruht die Epiphyse auf, die viel dicker ist als die Schaftmitte der Diaphyse. Wenn nun bei der Barlowschen Krankheit dieser Konus, die sogenannte Metaphyse, von seiner Basis her sich immer mehr durch Zermürbung abnützt, so wird die Basis immer kleiner, schmaler, bis ein namhafter Teil, an den Rippen sogar die ganze Metaphyse, verloren geht; gleichzeitig aber behält die knorpelige, also unversehrt gebliebene Epiphyse ihre alte, volle Breite bei. So kommt es, daß das nunmehrige Diaphysenende und die Epiphyse gar nicht mehr aufeinander passen, ihre Endflächen sind nicht mehr kongruent, die der Diaphyse viel schmaler und kleiner.

So große Veränderungen laufen natürlich nicht ohne Blutungen ab, die bei der ja sonst bestehenden, hämorrhagischen Diathese zuweilen sehr große Dimensionen annehmen kann. Es blutet in den Bruchspalt, ins Knochenmark und vor allem unter das Periost. Dieses überzieht normaliter die Diaphyse bis an ihr äußerstes Ende und ist hier sehr fest mit dem Epiphysenknorpel verwachsen. Dadurch, daß die Diaphyse an ihrem Ende an Länge eingebüßt hat, erfährt das Periost eine Relaxation und daher ist subperiostal viel Raum für eine Hämorrhagie. Dadurch aber, daß die Epiphyse von der Diaphyse gelöst ist, nimmt die Epiphyse bei ihren Verschiebungen das an sie angeheftete Periostende mit, löst das Periost noch mehr vom Diaphysenschaft los und so wächst das subperiostale Hämatom. Dieses geht dabei typischerweise von einem gebrochenen Diaphysenende aus, kann aber, an Mächtigkeit abnehmend, sogar das andere Diaphysenende erreichen.

Eine die ganze Knochendicke von Periost zu Periost einnehmende, den Frakturspalt des Diaphysenendes markierende Trümmerzone ist an den Extremitätenknochen makroskopisch wenigstens nicht immer zu sehen, da der Muskelzug das Diaphysenbrüche dauernd an die Epiphyse angepreßt halten kann. An den Rippen aber pflegt die Trümmerzone meist makroskopisch sichtbar zu sein und kann sogar eine beträchtliche Höhe erreichen. Es kommt dies davon her, daß die zwischen Sternum und Wirbel eingespannte Rippe nach Verlust der Metaphyse sich nicht dauernd verkürzen kann, ihre einmal erreichte Länge beibehält, nur daß an die Stelle der Metaphyse die Trümmerzone tritt. Der Trümmerzone könnte höchstens nur die mit der Zeit an Höhe zunehmende Knorpelwucherungszone, die nicht in Knochen überführt wird, den Raum streitig machen. Gerade an den Rippen sieht man daher oft das abgebrochene Diaphysenende in die Trümmerzone wie in Wachs eingetrieben oder diese kappenförmig über das Diaphysenbrüche gestülpt.

Da die Zermürbung und Abnützung des porotischen Diaphysenendes durch seine mechanische Belastung herbeigeführt wird, so ist es von Interesse, Knochenenden zu betrachten, die eine ungleichmäßige Belastung erfahren, so vor allem das obere Femurende. Dieses ist krahnförmig gebogen und wird auch, wie ein Krahn, nicht in der Längsrichtung seines Schaftes, sondern an dem medianwärts abgelenkten Kopfe belastet. An dem noch einheitlichen oberen Diaphysenende des Kindes gehört der laterale Anteil dem wenig belasteten Trochanter, der mediale dem stark belasteten Kopf. Es wird daher das Diaphysenende auf der Kopfseite zertrümmert, abgenützt und verkürzt werden, nicht aber auf der Trochanterseite. Daher senkt sich in ganz typischer Weise bei der Barlowschen Krankheit bloß der Kopfteil der knorpeligen Epiphyse in Varusstellung nach abwärts, an der medialen Seite des Halses hängt der knorpelige Femurkopf stufenförmig wie eine Schneewächte über das bloß hier für die Epiphyse zu schmal gewordene Diaphysenende und hier gibt es auch ein subperiostales Hämatom. Von alledem ist auf der Trochanterseite nichts zu sehen, hier zieht die Außenkontur der Epiphyse in gerader Flucht der Diaphyse.

Ein solches einseitig-differentes Verhalten ein und desselben Diaphysenendes auf seiner medialen und lateralen Seite, durch ungleiche Belastung verursacht, zu einem bloß einseitigen Vorspringen der Epi- über die Diaphyse führend, war

schon auf dem Röntgenbild deutlich zu sehen und fand sich am allerhäufigsten am Femurkopf. Ebenfalls recht oft an den Rippen (siehe unten), schon seltener am unteren Tibiaende, und zwar typisch mit der Stufe auf der inneren, also Malleolarseite, noch seltener am oberen Humerusende, und zwar medial, am oberen Tibia- und Fibulaende, und zwar lateral. Am unteren Femurende war dies bald medial, bald lateral der Fall und hier handelte es sich nicht, wie in den bisher genannten Knochen, um eine bloß einseitige Zermürbung des Diaphysenendes, sondern um einen vollständigen, queren Bruch mit riesigem, subperiostalem Hämatom und vollständig und ausgiebig beweglicher Epiphyse, die in der Leiche bald medial, bald lateral verschoben gefunden wurde.

An den Rippen überragte der Knorpel das knöchernen Diaphysenende entweder nur auf der inneren, das heißt pleuralen Seite oder auf dieser mehr als auf der äußeren, pectoralen. Es beruht dies zum Teil auf einer ausgiebigeren Knochenzerstörung auf der pleuralen Seite, wie der nach außen vorspringende Wirbel beweist, den der Rippenknochen und Knorpel miteinander bilden, zum Teil aber darauf, daß der Rippenknorpel in toto ad latus, und zwar thoraxeinwärts gegen den knöchernen Teil verschoben ist. Es resultiert daraus eine bajonettförmige Knickung der Rippe, die man auf der Schnittfläche am besten sieht, auf der auch zu sehen ist, daß diese Knickung innerhalb der Trümmerzone erfolgt. Hierbei pflegt das vorderste Ende der knöchernen Rippe arkuär gebogen zu sein mit der Konvexität nach außen.

Die Verschiebung des Rippenknorpels gegen den Knochen ist schon am Thorax durch die Haut zu erkennen, denn es sieht aus, als seien die Rippenknorpel etwas ins Thoraxinnere verschoben worden (was schon Barlow sah), wodurch eine Stufe an der Knochen-Knorpelgrenze entsteht, die dann stark Rosenkranzartig vorspringt. Ganz dasselbe Bild kommt auch bei nicht zu schweren Fällen von Rachitis vor und ist durch die gleiche bajonettförmige Knickung bedingt, sogar in demselben subchondralen Gebiet, freilich nicht in einer Trümmerzone infolge Fraktur, sondern in dem gerade hier fast völlig kalklosen, daher biegsamen Osteoid. Es ist also bemerkenswert, daß sowohl beim Barlow als auch bei der Rachitis die Rippe an der gleichen Stelle, wenn auch aus völlig verschiedenen Gründen nachgiebig wird und beide Male der Rippenknorpel die gleiche, in der Mechanik des Thorax begründete Tendenz bekunden, thoraxeinwärts verschoben zu werden, wohl infolge des bei der Inspiration im Thoraxinnern herrschenden negativen Druckes. Eine Einengung des Thoraxraumes hätte aber dieses Verhalten der Rippen beim Barlow niemals, vielmehr war der Thoraxraum stets geräumig, manchmal sogar sehr geräumig und auffallend breit. Denn die knöchernen Rippen, wiewohl porotisch und spröde, behielten, vom vorderen Ende abgesehen, ihre normale Form vollkommen bei, waren frei von jeglichen Verbiegungen oder Knickungen.

Soviel über das Verhalten der Knochen in unserem Material. Dieses bestand aus 31 obduzierten Barlowfällen. In Wien war der Morbus Barlow vor dem Kriege sehr selten und ein obduzierter Fall gehörte zu den allergrößten Seltenheiten. Es muß daher sehr auffallen, daß die 31 Fälle alle in diesem einen Jahre 1918 obduziert wurden. Die meisten Fälle kommen auf die Monate Juli, August, September, mit zusammen 21 Fällen.

Es bestand kein auffälliger Häufigkeitsunterschied in den Geschlechtern, 19 Mädchen, 12 Buben. Im ersten Lebenssemester stand ein Fall, im zweiten 15, also die Hälfte der Fälle, im dritten sechs, im vierten acht, im fünften einer.

Daß zur Entwicklung der Krankheit einige Zeit erforderlich ist, geht daraus hervor, daß die jüngsten Kinder nur ganz leichte oder beginnende Veränderungen aufwiesen, während die schwersten Fälle nur ältere Kinder betrafen. Unter den zehn beginnenden oder ganz leichten Fällen finden sich die drei jüngsten Kinder des ganzen Materials und sechs von ihnen waren erst $4\frac{1}{2}$ bis $8\frac{1}{2}$ Monate alt, nur drei waren 14 bis $15\frac{1}{2}$ Monate alt, einer $27\frac{1}{2}$ Monate. Von den restlichen 21 Fällen sind zehn als höchstgradig zu bezeichnen, denn sie zeigen die geschilderte Inkongruenz zwischen Diaphysenendfläche und Epiphysenfläche; und unter diesen zehn Fällen waren sieben $15\frac{1}{2}$ bis $23\frac{1}{2}$ Monate alt und bloß drei waren jünger, 9 bis $12\frac{1}{2}$ Monate.

In verschiedenen Stadien der Heilung befanden sich fünf Fälle: sie waren 9 bis 19 Monate alt und die jüngsten befanden sich im Beginn, die ältesten in vorgeschrittenerer Heilung.

Aus dem inneren Befunde verdient vor allem die rechtsseitige Herzhypertrophie eine besondere Erwähnung. Sie fand sich unter den 31 obduzierten Fällen 21mal, also in zwei Drittel des Materiales.

Unter den restlichen zehn Fällen ist viermal betont, daß die Hypertrophie fehlte, sechsmal ist das Herz im Obduktionsprotokoll gar nicht erwähnt. Unter den vier sicher negativen Fällen finden sich zwei, in denen der Morbus Barlow erst im Beginn der Entwicklung stand, und zwei, in denen er wohl manifest, aber erst mäßig entwickelt war. Was aber die sechs fraglichen Fälle betrifft, so liegen hier die Umstände so, daß zum Teil eine mäßige Herzhypertrophie vorgelegen haben kann, aber unbeachtet blieb, zum Teil vielleicht auch ganz fehlte. Denn es sind zwei darunter, die die ersten Fälle des gesamten Materiales waren, während erst der dritte Fall, der eine enorme Herzhypertrophie aufwies, die Aufmerksamkeit auf das Herz gelenkt hatte. Und die restlichen vier fraglichen Fälle betreffen die vier jüngsten Kinder des gesamten Materiales, bei denen der Morbus Barlow im Beginn der Entwicklung stand, also eine Herzhypertrophie wahrscheinlich in der Tat fehlte. Nach dieser kritischen Betrachtung der negativen und fraglichen Fälle muß die Herzhypertrophie beim Morbus Barlow als ein typisches Vorkommnis bezeichnet werden.

An den positiven Fällen sah man konstant das rechte Herz hypertrophisch und zumeist, aber nicht immer gleichzeitig dilatiert. In den maximalsten Fällen hatte der rechte Ventrikel die gleiche Wanddicke wie der linke. An dem bequemem Vergleichsobjekt des linken Ventrikels war die rechtsseitige Hypertrophie, auch die geringergradige, stets leicht zu erkennen. Hingegen war es nicht möglich, zu sagen, ob nicht etwa auch das linke Herz größer war, da Messungen und Wägungen nicht ausgeführt wurden.

Der Grad der Herzhypertrophie war sehr verschieden, sie var achtmal mäßig, siebenmal beträchtlich, sechsmal enorm. Eine Beziehung zwischen dem Grade der Herzhypertrophie und dem Grade des Morbus Barlow war unläugbar vorhanden, denn die meisten geringgradigen oder mäßigen Barlow-Fälle hatten nur eine mäßige Herzhypertrophie, die meisten schweren und alle schwersten Barlow-Fälle hatten eine beträchtliche oder enorme Herzhypertrophie. Doch gilt dies nicht absolut, denn ausnahmsweise fand sich bei einem geringgradigen Barlow-Fall eine enorme Herzhypertrophie und zweimal bei einem schweren Barlow bloß eine mäßige Herzhypertrophie.

Zur Entwicklung der Herzhypertrophie ist eine längere Zeit erforderlich; daher war sie bei den drei jüngsten, 8 bis 8½ Monate alten Kindern nur mäßig, während eine beträchtliche Herzhypertrophie frühestens mit neun, eine maximale frühestens mit 10½ Monaten festgestellt wurde.

Der allgemeine Marasmus schließt die Herzhypertrophie durchaus nicht aus, denn er war unter den 21 Fällen achtmal zu konstatieren, er könnte höchstens den Grad der Hypertrophie beeinflussen, denn bei maximaler Herzhypertrophie war Marasmus die seltene Ausnahme.

Zum Zeichen der Insuffizienz des hypertrophischen rechten Herzens fand sich neunmal eine Leberstauung. Diese war auch sonst einmal ohne Herzhypertrophie, einmal bei unbekanntem Herzbefund vorhanden. Allgemeiner Hydrops ist fünfmal notiert und konnte nur einmal als Folge einer akuten Nephritis angesprochen werden. Ob er in den restlichen vier Fällen (darunter zwei ohne Herzhypertrophie) ein Zeichen der Herzschwäche war, bleibe unentschieden.

Aus dem übrigen Obduktionsbefund sei noch folgendes hervorgehoben. Die Hälfte der Kinder war meist infolge chronischer Enteritis marantisch. Noch auffallender war die enorme Häufigkeit pulmonaler Komplikationen, die 24mal verzeichnet sind, davon 11mal Bronchopneumonie als Todesursache, 13mal aber Bronchitis allein, und zwar bald eine schwere, akut-eitrige, bald eine ganz geringgradige chronische. Von den 13 Bronchitisfällen waren drei marantisch, zwei hatten akute Nephritis, einer eine Pyonephrose und bei sieben Fällen war die Bronchitis der alleinige pathologische Befund. Unter diesen sieben Fällen fanden sich sehr verschiedengradige Barlow-Veränderungen. Von sonstigen Todesursachen sind zu nennen akute hämorrhagische Nephritis im ganzen dreimal und je einmal syphilitische Leptomeningitis und eitrige Pachymeningitis interna.

Die auffallende Häufigkeit pulmonaler Komplikationen erinnert lebhaft an das gleiche Verhalten bei schwereren rachitischen Thoraxaffektionen, bei denen ja ebenfalls sehr oft eine rechtsseitige Herzhypertrophie anzutreffen ist, und dies führt uns zur Besprechung eines Erklärungsversuches der rechtsseitigen Herzhypertrophie auch beim Barlow.

Von Herzfehlern abgesehen, finden wir eine reine rechtsseitige Herzhypertrophie beim Erwachsenen vor allem beim

Lungenemphysem, der Kyphoskoliose und beim Ausgang der Pneumonie in Induration, Bronchiektasie und schwartige Pleuraadhäsion. In allen diesen Fällen liegt die Ursache für die rechtsseitige Herzhypertrophie in einer Zirkulationsbehinderung des kleinen Kreislaufes, daraus folgender Arbeiterschweren für das rechte Herz, das infolgedessen arbeitshypertrophisch wird.

Im Kindesalter findet sich aus gleicher Ursache die rechtsseitige Herzhypertrophie bei der schweren rachitischen Thoraxdeformierung, bei der eine oft erhebliche Einengung des Thoraxraumes resultiert. Eine solche war aber bei keinem Barlow-Fall vorhanden, vielmehr waren die Thorazes stets geräumig, manchmal sogar sehr geräumig. Es muß daher die rechtsseitige Hypertrophie des Barlow-Herzens einen anderen Grund haben.

Bei der Inspirationsbewegung des Thorax entsteht in der Lunge ein negativer Druck, der zur Folge hat, daß Luft in die Bronchien und Alveolen und Blut aus dem rechten Herzen in die Lungenkapillaren hineingepumpt wird. Dieses durch die Inspirationsbewegung bewirkte Hineinpumpen von Blut aus dem rechten Herzen in die Lunge bedeutet aber eine große Erleichterung für die Muskelarbeit des rechten Herzventrikels und dies ist unter anderem mit ein Grund, weshalb dieser so dünnwandig ist.

Wenn die Barlow-Veränderung der Knochen einen gewissen Grad erreicht hat, so werden diese schmerzhaft, das Kind meidet ihre Inanspruchnahme und hat es schon gehen gekonnt, so hört es nunmehr zu gehen auf. Eine solche Außerdienstsetzung auch der Rippen, in denen ja die Barlow-Veränderung zu allererst auftritt, ist wohl kaum absolut durchführbar, aber eine Einschränkung der respiratorischen Rippenbewegungen erscheint immerhin möglich. Dies hätte aber zur Folge, daß das respiratorische Hineinpumpen von Blut aus dem rechten Herzen in die Lunge abnehmen, diese Blutbewegung mehr der Muskelarbeit des rechten Herzventrikels zufallen würde, was mit der Zeit eine Arbeitshypertrophie zur Folge hätte. Daß dieser Erklärungsversuch in der Tat zutrifft, läßt sich aus dem anatomischen Befunde allein weder behaupten noch widerlegen. Dies muß die klinische Untersuchung und das physiologische Experiment entscheiden.

Auch für die andere Möglichkeit, die rechtsseitige Hypertrophie des Barlow-Herzens nach Analogie der toxischen Theorie für die linksseitige Hypertrophie des Nephritikerherzens zu erklären, bietet der Obduktionsbefund natürlich keine Beweise. Immerhin ist es bemerkenswert, daß in den drei Fällen von Nephritis die rechtsseitige Herzhypertrophie vorlag; sie war sogar zweimal maximal, einmal beträchtlich, aber es waren dies Fälle von akuter, hämorrhagischer und nicht chronischer Nephritis; in den restlichen Fällen fehlte aber selbst eine akute Nephritis.

Zum Wesen der Colica mucosa.*)

Von Priv.-Doz. Dr. Arthur Foges.

Die Colica mucosa, deren charakteristisches Krankheitsbild in anfallsweisen kolikartigen Leibscherzen, die mit dem Abgang von Schleimmassen aus dem Darm verbunden sind, besteht, ist nach Nothnagel¹⁾ strenge von der Colitis membranacea zu differenzieren: im Gegensatz zu dieser hat sie mit einem entzündlichen Vorgang nichts zu tun. Bezüglich des Wesens der Colica mucosa stimmen fast alle Autoren darin überein, daß es sich hierbei um eine rein nervöse Erscheinung der Darmschleimhaut handelt, weshalb sie von Ewald²⁾ auch als Myxoneurosis intestinalis membranacea bezeichnet wurde. Diese rein nervöse Colica mucosa stellt ein entschieden außerordentlich seltenes Krankheitsbild dar, das sich auch dadurch charakterisiert, daß sich in der Zeit zwischen den Anfällen keine Spur von Schleim in den Fäzes findet und auch bei Probedarmspülungen sich ein Mangel an Schleim nachweisen läßt. Darin liegt ein wichtiges Unterscheidungsmittel der Colica mucosa von der Colitis membranacea; Ewald konnte diesen Unterschied, wie Zweig³⁾ hervorhebt, auch durch die rektoskopische Untersuchung konstatieren, indem er bei der Colitis membranacea die Zeichen einer stark entzündlichen Rötung und reichlichen Schleim fand, während bei der Colica mucosa sich die Schleimhaut als blaß und auffallend trocken erwies. Gerade nun rektoskopische Untersuchungen, welche ich an Frauen vorgenommen

*) Mitgeteilt in der Sitzung der Ges. d. Aerzte am 8. Nov. 1918.

1) Erkrankungen des Darmes und des Peritoneums. 1898.

2) Klinik der Verdauungskrankheiten. 1902.

3) Diagnose und Therapie der Magen- und Darmkrankheiten. 1912.